

Binolarning energiya samaradorligi sinfi. Turar-joy binolarining energiya tejash

Yerdashev Tayir Farxad o'g'li

Berdaq nomidagi Qaraqaploq davlat Universiteti Qurulish fakulteti. Bina va inshootlar qurulishi 2- bosqich talabasi

Ilmiy raxbar: **T.Uzaqov**

Binolar va turar-joy binolarining energiya samaradorligi sinflari MKD har qanday turdagi energiyadan qanchalik samarali foydalanishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, uy ko'chmas mulk yoki texnologik jarayonlarni energiya bilan ta'minlashning bir xil darajasini saqlab, ilgari zarur bo'lganidan kamroq issiqlik va elektr energiyasidan foydalanishi kerak.

Binolar va turar-joy binolarining energiya samaradorligi sinflari qanday

Energiya samaradorligi - energiya resurslaridan oqilona foydalanish. Ya'ni, bu resurslar bu holat ulardan foydalanish uchun sifat standartlarini yaxshilash orqali kamaytirish mumkin.

Ko'pincha energiya samaradorligi va energiya tejash tushunchalari chalkashib ketadi. Oxirgi atama iste'mol qilinadigan elektr energiyasi miqdorining kamayishini bildiradi, energiya samaradorligi bilan resurslar shunchaki oqilona va to'g'ri ishlatiladi.

Energiya samaradorligi ortgan uylarning aholisi, albatta, juda qulay. CU to'lash qiymati kamayadi. Bundan tashqari, energiya samaradorligi yaxshilangan uylar sonining ko'payishini Rossiya uchun ijobiy tendentsiya sifatida ko'rish mumkin, shu jumladan ekologik vaziyatning yaxshilanishi tufayli, chunki atrof-muhitga sanoat chiqindilari hajmi kamayadi.

Hozirgi vaqtda energiya samaradorligining ma'lum sinflari mavjud. DA bu daqiqa Rossiyada binolarning energiya samaradorligi sinflari A++, A+, A, B+, B, C+, C, C-, D, E. Ushbu tizim asosida A sinfidagi (eng yuqori) binolar ancha kam iste'mol qilishi aniq bo'ladi. saytdagi normal muhitni ta'minlash uchun barcha zarur funksiyalarni saqlab qolish uchun energiya. Kommunal to'lovlar miqdori ham energiya samaradorligi past bo'lgan uylarga qaraganda kamroq. Tasniflashda umumiy uy ehtiyojlari uchun sarflangan resurslar ham hisobga olinadi. Shuni ta'kidlash kerakki, boshqa mamlakatlar ushbu modeldan o'n yildan ko'proq vaqt davomida muvaffaqiyatli foydalanmoqda va Rossiyada binolarni energiya samaradorligi sinflariga bo'lish uchun asos sifatida uning tamoyillari olinadi.

MKDda energiya tejash bo'yicha chora-tadbirlarni tayyorlash va tasdiqlash uchun tavsiyanomada sizga quyidagilarni aytib beramiz:

ma'lum bir MKD uchun voqealarni qanday tanlash kerak;

ro'yxatning tuzilishi qanday bo'lishi kerak;

egalariga voqealar ro'yxatini qanday taklif qilish kerak;

Takliflarni tayyorlamaganlik uchun qanday jazo choralari ko'riladi?

Keling, binolarga sinflarni belgilash haqida qisqacha gapiraylik. Bu energiya resurslari iste'mol qilingan yil uchun ko'rsatkichlarni hisobga oladi. Keyin ular boshqa yillik ma'lumotlar bilan taqqoslanadi. Bu uyga ma'lum bir sinfni belgilash to'g'risida qaror qabul qilish uchun asos bo'ladi. Tahlil tufayli ma'lum bir turar-joy ob'ektida energiya samaradorligi nima uchun yo'qolganini, bu qanday sabablarga ko'ra sodir bo'lishini tushunish va xalaqit beruvchi omillarni yo'q qilish variantlarini belgilash mumkin.

Shunday qilib, har bir uy uchun alohida, kelajakda shaxsiy energiya pasporti yaratiladi, unda energiyadan foydalanish darajalari bo'yicha barcha ma'lumotlar

aks ettiriladi. Barkamol yondashuv tufayli, yil davomida CG uchun to'lashda o'rtacha 30% gacha tejash mumkin bo'ladi.

Energiya samaradorligi sinflariga bunday bo'linish ob'ektning parametrlarini hisobga olgan holda barcha uylarga ko'rsatkichlarni belgilash imkonini beradi.

Binolarning energiya samaradorligi sinflari qonun bilan qanday tartibga solinadi MKDning energiya samaradorligi sinfini belgilash va tasdiqlash tartibi Rossiya Federatsiyasi Qurilish vazirligining 2016 yil 6 avgustda imzolangan 399-son buyrug'ida ko'rsatilgan va o'sha yilning 21 avgustida kuchga kiradi. Yangilik kutilmagan emas edi. Ushbu sohada qonunchilik darajasida ish uzoq vaqtdan beri davom etmoqda. Shunday qilib, 2009 yilda 261-F34-sonli "Energiyani tejash va energiya samaradorligini oshirish va Rossiya Federatsiyasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida" Federal qonuni chiqarildi. Aynan ushbu hujjat asosida keyinchalik binolarga energiya samaradorligi sinflarini berish tartibi tasdiqlandi va keyinchalik ushbu sohadagi me'yorlarga tuzatishlar kiritildi.

Loyiha tayyorlanayotgan binoning yoki allaqachon boshqariladigan ob'ektning turli ehtiyojlar uchun energiyaga bo'lgan ehtiyojini baholash uchun binolarning energiya samaradorligining quyidagi sinflari qo'llaniladi . Ular xonani isitish va ventilyatsiya qilish uchun issiqlik energiyasini iste'mol qilishning hisoblangan o'ziga xos xarakteristikasining standart ko'rsatkichdan og'ish foizini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imomnazarov A.T. Sanoat korxonalarini va fuqarolik binolamining elektr jihozlari. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. -Toshkent: «ILM ZIYO», 2006. - 185 b.
2. Imomnazarov A.T. Eлектromexanik tizimlarning elementlari. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. -Toshkent: «Ta'lim», 2009, 155 b.
3. Imomnazarov A.T. Kon korxonalarining elektr jihozlari va elektr ta'minoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. -Toshkent: MOLIYA, 2010.-165 b.
4. Imomnazarov A.T., A'zamova G.A. Asinxron motorlarning energiya nejamkor bi rejimlari - Toshkent: TDTU, 2015.